

Aan de auteurs

Teneinde de verwerking van ingezonden typoscripten te vergemakkelijken en de uniformiteit binnen het blad te bevorderen, leggen wij U hieronder enige regels voor met het verzoek deze in acht te (doen) nemen bij inzending van bijdragen.

1 Inhoud van de bijdragen

De voorkeur gaat uit naar kort en bondig gestelde artikelen met een maximale omvang van 10 pagina's (4.000 woorden). Geef Uw bijdrage een korte titel en voorzie onderdelen van korte tussenkopjes. Een beknopte inleiding of samenvatting aan begin of einde van het artikel stellen wij op prijs.

2 Vorm van de inzending

De kopij wordt gaarne in triplo ontvangen in machineschrift met dubbele regelafstand op eenzijdig getypt papier van formaat A4 (210 x 297 mm.), de pagina's doorlopend genummerd, met een ruime marge (4 à 5 cm.). Een nieuwe alinea wordt aangegeven door inspringen van de tekst, te cursiveren woorden door onderstreping.

Spelling conform de Woordenlijst van de Nederlandse Taal (Staatsuitgeverij 1954, herdruk 1971).

Aanbevolen wordt een spaarzaam gebruik te maken van voetnoten, deze kort te houden en doorlopend te nummeren.

Literatuurverwijzingen niet in voetnoten verwerken doch aan het einde van het artikel opnemen in alfabetische volgorde van de naam van de (eerste) auteur. Bij meerdere publikaties van één auteur in chronologische volgorde. In de tekst van het artikel wordt de naam van de aangehaalde auteur en het jaartal aangegeven.

Aan het einde van het artikel voor

boeken: schrijver, jaartal, titel, druk, uitgever, paginanummer.

tijdschriftartikelen: schrijver, jaartal, titel, naam tijdschrift, aanduiding aflevering, paginanummer.

Formules, tabellen en afbeeldingen, die niet kunnen worden getypt, gelieve U met inkt aan te geven, waarbij moeilijk te zetten symbolen zoveel mogelijk vermeden dienen te worden.

3 Procedure

Concept-artikelen worden toegezonden aan de redactiesecretaris Drs. D. G. van Til, Dreef 10 te Haarlem. De auteur ontvangt zo spoedig mogelijk bericht of het artikel zal worden geplaatst en welke wijzigingen eventueel door de redactie worden voorgesteld.

Het indienen van een concept-artikel wordt geacht in te houden:

- dat het artikel niet eerder, in welke taal dan ook, is gepubliceerd
- dat met publikatie geen geheimhoudingsplicht wordt geschonden

- dat het - na publikatie - niet zonder toestemming van de redactie elders, al dan niet in vertaling, zal worden gepubliceerd.

De auteur verschaft de gegevens die nodig zijn voor de beknopte biografie, te weten naam en titel, geboortjaar, huidige hoofdfunctie, nevenfuncties en vroegere functies, die voor de lezers van interesse kunnen zijn, alsmede titels van de belangrijkste publikaties van de auteur.

De toezending van drukproeven geschiedt opdat de auteur kan vaststellen dat het zetwerk in overeenstemming met zijn typoscript geschiedde, niet om wijzigingen in de tekst aan te brengen, vooral indien in het kader van een discussie de auteur tevoren inzage van de kritiek verkrijgt teneinde deze te weerleggen.

Voor de correcties gelieve U de correctietekens voor drukproeven volgens normblad NEN 632, voorkomende in vele agenda's, te hanteren.

De auteur ontvangt 10 exemplaren van het nummer, waarin zijn bijdrage is opgenomen, gratis; meer exemplaren zijn tegen kostprijs te verkrijgen, indien daarvan bij terugzending van de gecorrigeerde drukproef opgave geschiedt.

Ten behoeve van de afrekening geeft de auteur zijn gironummer of bankrekening op met vermelding van de tenaamstelling.

4 Boekbesprekingen

1 Met de rubriek „Boekbesprekingen” beogen wij de inhoud van de besproken publikatie onder de aandacht van onze lezers te brengen, vooral ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen in het vak, nieuwe methoden en inzichten.

Bij deze besprekingen kan aandacht gegeven worden aan de wetenschappelijke waarde van de publikatie, aan de didactische waarde, aan de wijze van presentatie, alsmede aan de vraag in hoeverre het beoogde doel met de publikatie wordt bereikt.

Daardoor immers wordt bereikt, dat de lezer tot een oordeelvorming in staat wordt gesteld. Ten aanzien van kritische geluiden moet ermede rekening worden gehouden, dat de auteur geen weerwoord kan geven.

Tenslotte mogen wij uw aandacht vragen voor de samenvatting, waarbij de evaluatie plaatsvindt.

2 In het algemeen achten wij boekbesprekingen van één à twee pagina's (500 à 1000 woorden) voldoende.

3 Men gelieve in het hoofd van de recensie achtereenvolgens te vermelden

- a. naam en voorletter van de auteur
- b. titel van het boek
- c. uitgever
- d. plaats
- e. jaartal

f. aantal bladzijden

g. prijs.

4 Naast het gebruikelijke honorarium heeft de recensent het recht het door hem besproken boek te behouden.